

AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINI O‘QITISHDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH

To‘xtayev G‘aybulla Mangliyevich

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomidagi Respublika akademik litseyi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20208829>

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik litseylarda fizika fanini o‘qitish jarayonini sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida takomillashtirishning turli jihatlari va imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi. Fizika fanini akademik litseylarda o‘qitishning zamonaviy usullari: axborot texnologiyalari orqali o‘qitish, loyiha usuli orqali o‘qitish, fanlararo bog‘liqlik usuli orqali o‘qitish va boshqa usullardan foydalanish haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: SI, ta‘lim texnologiyalari, o‘quv samaradorligi, Star Walk, Star Map, Home Planet, Celestia, 3D modellar, IT, sinxron tarjima, vizualizatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные аспекты и возможности совершенствования процесса преподавания физики в академических лицеях с использованием технологий искусственного интеллекта. Представлена информация об использовании современных методов преподавания физики в академических лицеях: обучение с помощью информационных технологий, проектный метод, междисциплинарный метод и другие методы.

Ключевые слова: СИ, образовательные технологии, эффективность обучения, Star Walk, Star Map, Home Planet, Celestia, 3D-модели, ИТ, синхронный перевод, визуализация.

Abstract. This article discusses various aspects and possibilities of improving the process of teaching physics in academic lyceums using artificial intelligence technologies. Information is provided on the use of modern methods of teaching physics in academic lyceums: teaching through information technologies, teaching through the project method, teaching through the interdisciplinary method and other methods.

Keywords: SI, educational technologies, educational effectiveness, Star Walk, Star Map, Home Planet, Celestia, 3D models, IT, simultaneous translation, visualization.

Fizika — tabiat hodisalari, olam tuzilishi va bizni o‘rab turgan voqelikning umumiy qonuniyatlarini o‘rganuvchi fan sifatida insondan ma‘lum talablarni talab qiladi. Makon-vaqt tushunchasini anglash, abstrakt tafakkurga ega bo‘lish, turli vositalardan, jumladan matematik vositalardan foydalanib, atrof-muhitni o‘rganish qobiliyati rivojlantiradi. Zamon talabi bilan ta‘lim o‘qituvchilarning professionalligi, madaniyati va shaxsiy xususiyatlariga yuqori talablar qo‘ydi. Ta‘lim islohotlari kelajak pedagoglarining zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bu kasbni anglashga, mahoratni egallashga rag‘batlantira oladigan ta‘lim muhitini loyihalashni talab qiladi. Fizika fanini o‘qitish zamonaviy ta‘lim tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida qaraladi, chunki bu fan nafaqat o‘quvchilarda tabiat hodisalarini tushunish va tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi, balki ularning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, akademik litseylarda fizika o‘qitishda qo‘llaniladigan an‘anaviy usullar ko‘pincha

o'quvchilarning ushbu fanga bo'lgan qiziqishini to'liq uyg'oa olmayapti, ba'zi vaqtda mavzularni yetarli darajada tushunarli qilib yetkazishda qiyinchiliklar, cheklovlarga paydo bo'lmoqda. So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari ta'lim sohasida katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda, chunki bu texnologiyalar o'qitish jarayonini shaxsiylashtirish, murakkab hodisalarni vizualizatsiya qilish va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim kishilarining odatiy faoliyatini o'zgartirmoqda. Jarayonlarning avtomatlashtirilishi va raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi o'qituvchilarni ham, o'quvchilarni ham ko'plab takroriy vazifalardan ozod qilyapdi va uni hayotining boshqa sohalariida samarali foydalanish mumkin bo'lgan qo'shimcha vaqt va energiya bilan ta'minlamoqda. Raqamli vositalar ta'lim jarayonini kengaytirib, bilimlarni o'quvchiga yetkazish jarayonini ham yanada samarali va qulay qilib qo'yimoqda.

Ushbu mavzuni dolzarbligi ta'lim sohasida raqamli transformatsiya jarayonlarining tobora kuchayib borayotgani, shuningdek, fizika kabi fundamental fanlarni o'qitishda yangi, innovatsion yondashuvlarga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani bilan izohlanadi. Shu sababli, ushbu ish nafaqat nazariy jihatdan muhim, balki amaliy jihatdan ham ta'lim muassasalari uchun foydali xulosalarni taqdim etishga qaratilgan.

Sun'iy intellekt allaqachon oliy ta'limda talabalarning o'zlashtirish dinamikasini o'rganish, matnlarning murakkabligini baholash kabi vazifalarda keng qo'llanilmoqda. Olingan ma'lumotlar asosida o'qituvchi ta'lim dasturini moslashtirishi, o'quv jarayonidagi kamchiliklarni aniqlashi va to'g'rilashi mumkin.

Fizika fanini o'qitishda SI dan foydalanish quyidagi muhim savollarga javob bera olishi kerak;

1. Sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning fizika fanidan olgan bilimlari darajasini qay darajada oshirishga qodir?

2. O'qituvchilar sun'iy intellektni o'qitish jarayoniga qanday usullar bilan samarali integratsiya qilishlari mumkin?

3. Sun'iy intellektni akademik litsey o'quv jarayonlariga tadbqiqi qanday avzallik va qulayliklarni yaratadi?

Sun'iy intellektning avzalliklar quyidagilardan iborat;

-Sun'iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri o'quv jarayonini har bir o'quvchining ehtiyojiga moslashtirish imkoniyatidir. ITga asoslangan platformalar o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini tahlil qilishga yordam beradi, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi.

-Sun'iy intellekt shuningdek individual ta'lim rejasini shakllantirishga yordam beradi. Sun'iy intellekt o'qituvchining "Jonli bo'lmagan yordamchisi"ga aylanadi. Masalan, vazifalarni tez tekshirish, yangi mashqlar yaratish, o'quvchining darajasiga mos murakkablikni tanlash, taqdimotlar, 3D modellar, videomateriallar tayyorlash kabilarni keltirish mumkin.

-Sun'iy intellekt laboratoriyalarni, ilmiy markazlarni va jihozlarni modellashtirib, haqiqiy sharoitga yaqin raqamli tajribalar o'tkazishga imkon beradi. Bu qimmat va mavjud bo'lmagan uskunaning soddalashtirilgan ekvivalentiga aylanishi mumkin.

-Fizika eksperimental fan bo'lgani sababli amaliy ishlar juda muhim. Ammo real laboratoriya jihozlari hamma joyda yetarli emas. Shu bois virtual laboratoriyalar ajoyib yechim bo'la oladi.

-Sun'iy intellekt akademik litseyda “O'qituvchi–o'quvchi” muloqotida ham yangi imkoniyatlar yaratdi. O'quvchilarning boshlang'ich bilimlari turlicha bo'lishi mumkin va o'qituvchi dars vaqtining barchasini individual bilimlarni to'ldirish, sarflay olmaydi. Buni yechish uchun sun'iy intellektga ega elektron darsliklar va onlayn materiallar yordam beradi. Sun'iy intellekt o'quvchining materiallar bo'yicha harakatini tahlil qilib, uning bilim darajasini aniqlaydi, o'qituvchiga hisobot tayyorlaydi, ta'limni yanada moslashtirishga xizmat qilmoqda.

-Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlay oladi. Bu o'qituvchilarga o'quv jarayonidagi muammoli joylarni aniqlashga yordam beradi.

-Shuningdek, sun'iy intellekt ko'magida xorijiy tillardagi materiallardan foydalanishni ham osonlashtirdi, tezkor tarjima, hatto video-ma'ruzalarni sinxron tarjima qilish imkoniyati oshirdi.

Hozirgi vaqtda raqamli texnologiyalar rivojida yetakchi yo'nalishlardan biri — bu sun'iy intellektni ta'limda joriy etish kuchaydi. So'nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Sun'iy intellekt texnologiyalarining katta ahamiyati va salohiyatini etirof etgan holda ularni rivojlantirishga alohida etibor qaratilmoqda. Tez texnologik taraqqiyot davrida sun'iy intellekt hayotning turli sohalarini rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omilga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiyalar unumdorlik va samaradorlikni oshirishdan tortib, ilm-fan va innovasiyalardagi yutuqlarga qadar ulkan foyda keltirish salohiyatiga ega ekanligini tan olish kerak. O'z navbatida sun'iy intellektni ilm-fanga joriy etish uchun malakali kadrlar sonini oshirish talab etiladi. Negaki aynan o'z kasbining ustasi bo'lgan mutaxassislar barcha jabhalarga sun'iy intellekt kirib borishida asosiy omil bo'ladi.

Sun'iy intellekt innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o'zgartirdi. Sun'iy intellekt insoniyat hayotiga bo'rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o'z ta'sirini o'tkazib, aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar yasadi. Bugungi kunda, ta'lim sohasida sun'iy intellekt intensiv ravishda o'z o'rinini egallayapti. Sun'iy intellekt ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish, o'zgartirish va tasavvur qilish qobiliyatiga ega bo'lgan axborot tizimlarini yaratishda katta ro'lni o'ynaydi. Bu tizimlar, o'rganish jarayonida ma'lumotlarni tan olish, aniq maqsadlar uchun ma'lumotlarni qidirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, va natijalarni ko'rsatish kabi vazifalarni bajarishda yordam beradi. Tabiiy va insoniy imkoniyatlarga qaraganda, sun'iy intellekt ta'lim sohasida bir nechta foydalarni olib keladi. Intensiv ta'lim dasturini yaratish va unga ko'ra darsni yanada qiziqarli va mazmunliroq tashkillashtirish uchun o'qituvchi talabalarning qiziqishlariga oid mavzularni o'rganish va bular haqida ma'lumotlar topish, tahlil qilish va tushuntirish imkoniyatini oshirish uchun sun'iy intellekt yordamida turli metodlardan foydalanish, turli sohalar genetika, robototexnika, ko'rgazmali o'rganish, tabiiy tillar o'rganish va boshqalar kabi sohalarini o'rganish mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, sun'iy intellektning muvaffaqiyati va konstruktiv ishlatilishi optimallashtirish, shuningdek, asboblarni to'plamidan noto'g'ri foydalanishning oldini olish uchun ehtiyotkorlik bilan boshqarish va oldindan ko'ra bilishga bog'liq. Ilm-fan insonlar hayotini qanchalik yengillashtirgan bo'lsa shunchalik darajada muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

Shuning uchun ham bu masalaga falsafiy yondashish sun'iy intellektning ham salbiy ham ijobiy jihatlarni birdek ko'ra olish imkoniyatini beradi. Demak insoniyat kelajagining qanday bo'lishi uning sun'iy intellekt vositalaridan qay tarzda foydalana olishiga bo'liq. Sun'iy intellektga asoslangan dasturlar o'quvchilar va o'qituvchilarga foydali fikr-mulohazalarni berishi mumkin.

Ushbu turdagi sun'iy intellekt tizimlari o'quvchilarga o'zlarini qo'llab-quvvatlashga va professorlarga o'qitishni yaxshilaydigan sohalarni qidirishga yordam beradi. O'quvchilarga o'rganishni yaxshilashga yordam berishi va hattoki haqiqiy repetitorlik o'rnini bosishi mumkin. Axborot texnologiyalari darslarning axborot mazmunini, ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. Darslarda axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali videokliplar, noyob rasmlar, grafikalar, formulalar, o'rganilayotgan jarayonlarning grafik animatsiyalarini, texnik vositalarni, eksperimental qurilmalarning ishlashini namoyish etish mumkin. Ma'ruza darslarini interfaol tarzda olib borish imkonini yaratadi. Mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish o'quvchilarning tasavvurlarini yanada kengaytiradi. Bugungi kunda butun dunyoda mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitilmoqda. Bunda asosan Stellarium, Star Walk, Star Map, Home Planet, Celestia kabi dasturlaridan foydalaniladi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt o'quv jarayoniga kirib kelib, fizika fanini o'qitishda yangi imkoniyatlarni ochib beradi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, virtual laboratoriyalar, chat-botlar va interaktiv testlardan foydalanish o'qituvchilarga darslarni yanada samarali va qiziqarli tashkil etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G'ulomov S.S. va boshqalar "Axborot tizimlari va texnologiyalari". Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik. - T: «Sharq», 2000 y. 336-368 b.
2. Raximov N.O. Intellektual o'qitish tizimlarida bilimlarni ifodalash modellari // TATU xabarlari. - Toshkent. №4. 2010. 64-68 b.
3. Kadirov M.M. "Axborot texnologiyalari" fanidan o'quv qo'llanma. 1-qism. - T.:«Sano-standart» nashriyoti, -2018. 192-237 b.
4. Брусиловский П.Л. Интеллектуальные обучающие системы. // Информатика. Наука-технический сборник. Киев, 1990. № 2.